

РОЛЬ ЛЕКСИКО-СИНТАКСИЧЕСКОГО ПОВТОРА КАК ЭКСПРЕССИВНОГО СТИЛИСТИЧЕСКОГО ПРИЕМА В ЯЗЫКОВОЙ СТРУКТУРЕ ОЧЕРКА М. ЦВЕТАЕВОЙ «ПУШКИН И ПУГАЧЕВ»

Алиева Э.А.

Узбекистан, г. Ташкент,
НУУз им. Мирзо Улугбека
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19001913>

Ключевые слова: экспрессивный синтаксис, экспрессивные синтаксические средства, повтор, типы повторов, лексико-синтаксические повторы, М. Цветаева.

Аннотация. В статье рассматривается своеобразие использования и функционирования лексико-синтаксического повтора в языковой структуре очерка М. Цветаевой «Пушкин и Пугачев». Определяется его роль как экспрессивного стилистического приема.

В.В. Виноградов в своей известной работе «Стиль «Пиковой дамы» писал: «... прием косвенной, побочной символизации переживаний героев может покоиться не только на скрытых, подразумеваемых значениях слов, не только на предметно-смысловых формах речи, но и на оттенках синтаксического употребления. Тут уже начинается область субъектно-экспрессивных форм синтаксиса» [2, с. 131]. К ним он относил такие, «содержание и строение которых неотделимо от вопроса о структуре предложения» [2, с. 132]. Этим языковым средством В.В. Виноградов предложил понятие «субъектно-экспрессивные формы синтаксиса как средства экспрессивной изобразительности» [3] и положил начало их изучению [3, 4]. Под субъектно-экспрессивными формами В.В. Виноградов понимал «такие формы словесного выражения, в которых отражается внутренний мир личности с ее оценками, эмоциями, колебаниями – во всем разнообразии чувств, во всех противоречиях отношения человека к жизни и людям» [3]. С помощью субъектно-экспрессивных синтаксических средств в художественном тексте выявляется присутствие лица, субъекта, с позиции которого осуществляется изображение действительности, очерчивается его пространственно-временное поле, обнаруживается его точка зрения в плане психологии, оценки, фразеологии. Эти языковые средства одновременно намечают и позицию воспринимающего субъекта, читателя, они тоже преднамеренно используются в тексте с целью воздействия на адресата, активизацию его внимания. Помимо этого, экспрессивные синтаксические средства используются в качестве приема, повышающего выразительность речи. Среди многочисленного количества данных средств выделяются повторы.

Рассмотрим их функциональные особенности на материале художественного очерка М. Цветаевой «Пушкин и Пугачев», особенности синтаксического строя которого наименее изучены.

Одним из факторов, объясняющих своеобразие синтаксической структуры очерка М. Цветаевой, является то, что проза М. Цветаевой – это проза поэта. Она писала: «Тем, что у меня их (стихи) не брали, меня заставили писать прозу... И началась – проза. Очень мною любимая... Но все-таки – несколько насильственная: обреченность на прозаическое слово». [5, с. 474]. Но приемы поэтического синтаксиса, не находя иного выхода, воплощались в прозаических текстах.

Очерк «Пушкин и Пугачев» занимает центральное место в круге произведений М. Цветаевой о А.С. Пушкине. В данном очерке, с одной стороны, воссоздается одновременно автоадресованная речь поэта и речь, обращенная к читателю; с другой, отражается восприятие ребенком (маленькой Марины) окружающей его обстановки и фиксируется речевой поток поэта (М. Цветаевой). Специфика коммуникативной ситуации, его коммуникативные задачи – эти факторы являются определяющими в выборе формы его подачи и выражения авторской экспрессии [1].

Языковая структура очерка М. Цветаевой «Пушкин и Пугачев» характеризуется активным употреблением различных экспрессивных стилистических средств, которые нами

были отмечены в нашей монографии [1], однако в ней мы акцентировали внимание на использование парцелированных конструкций. В данной статье мы остановимся на не менее многочисленных в языковой структуре очерка типах повторов. Здесь используются: в зависимости от принадлежности повторяемой единицы, принадлежащей к определенному языковому уровню (звуковые, морфемные, лексические, морфологические, синтаксические, лексико-синтаксические); в зависимости от расположения повторяемых единиц (контактные и дистантные: анафорические, эпифорические, подхваты, кольцо).

Например:

«Если бы меня, семилетнюю, среди седьмого сна, спросили [...]» («Пушкин и Пугачев»);

«Но помимо благодарности Гринева — Пугачеву, помимо пугачевской благодарности и благодарности [...]» («Пушкин и Пугачев»);

«Это было то, что ждет нас на каждом повороте дороги и коридора, из-за каждого куста леса и каждого угла улицы — чудо — в которое ребенок и поэт попадают как домой, то единственное домой, нам данное и за которое мы отдаем — все родные дома!» («Пушкин и Пугачев»);

«Очная ставка, внутри Пугачева, самовласть с собственным влечением сердца.

Очная ставка, внутри Гринева, влечения человеческого с долгом воинским.

Очная ставка Долга — и Бунта, Присяги — и Разбоя, и — гениальный контраст: в Пугачеве, разбойнике, одолевает человек, в Гринева, ребенке, одолевает воин.» («Пушкин и Пугачев»)

Объектом данного исследования являются лексико-синтаксические повторы, отличающиеся высокой частотой употребления и используемые как на уровне простого и сложного предложений, так и на уровне сложного синтаксического целого. В языковой структуре названного очерка встречаются внутрифразовые и межфразовые лексико-синтаксические повторы. Они могут представлять собой одно-, двух-, трех-, четырехступенчатые (и больше) структуры. Они могут развиваться как одну, так и несколько тем.

Например: «Вожатого я ждала всю свою жизнь, всю свою огромную семилетнюю жизнь» («Пушкин и Пугачев») Данный микротекст представляет собой простое предложение с повтором-подхватом именного словосочетания, выполняющего функцию обстоятельства меры и времени. Внутрифразовый повтор элемента «всю свою жизнь» сопровождается его распространением неоднородными согласованными определениями «огромную семилетнюю», подчеркивающими временную семантику высказывания. Распространение повторяющихся элементов организовано по принципу градации: определения «вся» и «огромная» подразумевают третий компонент, превосходящий их по масштабности и продолжительности, тем самым финальное определение «семилетняя» (в нем заключена возрастная семантика) получает особый смысловой вес преувеличенной значительности и продолжительности.

Межфразовые повторы часто сопровождают и облегчают парцелляцию, сообщая повествованию оттенок устности, придавая оттенок непринужденности, естественности. В то же время повторы так же, как парцелированные конструкции, выполняя функцию выделения (эмфатизации) определенного отрывка текста, что становится заметно читателю, становятся средством связующего элемента и обеспечивают локальную когезию текста. Например:

«Но, слава богу, на этот раз любовь была не к недостойному. Ибо и дворянский сын Гринева Пугачева — любил. Любил — сначала дворянской благодарностью, чувством не менее сильным в дворянине, чем дворянская честь. Любил сначала благодаря, а потому уже вопреки: все обратностью своего рождения, воспитания, среды, судьбы, дороги, планиды, сути. С первой минуты сна... сквозь все злодейства и самочинства, сквозь все и не смотря на все — любил.» («Пушкин и Пугачев»)

В приведем отрывке представлено сложное синтаксическое целое, состоящее из сложного предложения усложненной конструкции, оформленное в многозвенную

парцелированную конструкцию: причинная придаточная часть – парцеллят – сама становится базовой частью для трех последующих парцеллятов – обстоятельств образа действия (2, 3), времени и причины (4). Прием повтора сказуемого значительно облегчает процесс парцелляции, выполняя ярко выраженные экспрессивную и смысловую функции.

Благодаря конвергенции приема парцелляции и повтора-подхвата (таких двух экспрессивных средств с общими и противоположными функциями) создает эффект неожиданности; формируется так называемый кольцевой повтор, обрамляющий синтаксическое целое, что, безусловно, составляет эстетическую ценность конструкции. Лексема «любил», являясь смысловым центром данного выражения, в каждом из парцеллятов получает уточнение и углубление своей семантической структуры.

В тексте данного очерка нередко случаи употребления приема повтора-подхвата, при котором повторяющийся элемент из внутрифразового переходит в межфразовый, организуя сквозную словесную тему отрывка. Например:

«Есть магические слова, магические вне смысла, одним уже звучанием своим – физически-магические, – слова, которые до того, как сказали, – уже значат, слова самозванки и самосмыслы, не нуждающиеся в разуме, а только в слухе, слова звериного, детского, сновиденного языка.» («Пушкин и Пугачев») – в приведенной конструкции представлено два ряда повторов-подхватов, элементы которых – слова разных частей речи. Первый представлен трехкратным внутрифразовым буквальным повтором прилагательного «магический», второй – четырехкратным анафорическим межфразовым буквальным повтором существительного «слова». Особенность данного построения заключается в том, что его формальное устройство, коррелируя со значением всего высказывания в целом, сообщает повествованию внушающий, «магический» характер. Благодаря повтору подобные текстовые единицы гипнотически воздействуют на читателя.

В приведенном ниже примере также представлено два ряда подобных повторов, первый («чары») – внутрифразовый, второй («к мятежу») – внутрифразовый, трансформирующийся в межфразовый: *«Но есть еще одно, кроме чары, физической чары над Пушкиным – Пугачева: страсть всякого поэта к мятежу, к мятежу, олицетворенного одним. К мятежу одной головы с двумя глазами. К одноглавому, двуглазому мятежу. К одному против всех – и без всех. К преступившему.»* («Пушкин и Пугачев») Четырехкратный повтор лексемы «к мятежу» служит облегчению парцелляции, создает повтор-подхват и кольцевой повтор и также, как и в предшествующем примере, способствует выделению и развитию важной для автора мысли, концентрирует на ней внимание читателя, тем самым оказывая воздействие на его сознание, внушает ему авторские идеи и оценки.

Интересен пример многократного контактного переходящего в дистантный лексико-синтаксический повтор предиката с распространением: *«... Пугачеву «Истории Пугачевского бунта» Пушкин оставил – многое. Оставил его иносказательную сказочную речь, оставил неожиданные повороты нрава... Физическую смелость оставил...*

Любовь к нему простого народа – оставил...

И огненный взор, и грозный голос оставил...

И, как ни странно, человечность оставил...

Но все то же цепляние за жизнь оставил...» («Пушкин и Пугачев»)

Внутрифразовый двуступенчатый повтор предиката «оставил» составляет анафорический (2, 3) и межфразовый – эпифорический (4) повторы. Межфразовый восьмикратный повтор отмеченного предиката пронизывает большой фрагмент текста. Дистантно расположенные элементы повторности скрепляют части текста между собой, реализуя тем самым композиционную функцию. Элементы, распространяющие повторяющийся фрагмент, выполняют характерологическую функцию, называя специфические черты личности Пугачева. Повтор фокусирует внимание читателя на данной информации. В этом случае конвергенция повтора, инверсии, частичного синтаксического параллелизма усиливает и выделяет смысловые и эмоциональные компоненты текста, а также

используется для ритмизации речи.

Таким образом, в субъективно-авторском повествовании М. Цветаевой регулярно используются как внутрифразовые, так и межфразовые лексико-синтаксические повторы с распространением. Одно предложение может быть осложнено несколькими рядами повторов. Внутрифразовые повторы часто трансформируются в межфразовые, которые могут реализовываться на уровне сложного синтаксического целого, фрагмента текста.

В анализируемом очерке М. Цветаевой лексико-синтаксические повторы:

- являются одним из средств субъективизации повествования;
- служат облегчению парцелляции, сообщая повествованию оттенок устности; придают оттенок непринужденности, естественности;
- двух-, трех- ..., восьмиступенчатые повторы, служат созданию экспрессивных стилистических фигур (подхватов, анафоры, эпифоры и т.д.) и украшению авторской речи, повышая экспрессивный потенциал конструкции;
- многократные лексико-синтаксические повторы с распространением выделяют необходимую информацию, фокусируют на ней внимание читателя и тем самым выполняют прагматическую функцию, внушая читателю те или иные авторские идеи и оценки;
- пронизывая фрагменты текста дистантные многоступенчатые повторы выполняют композиционно-организующую функцию;
- создают ритмизацию речи.

Лексико-синтаксические повторы в очерке М. Цветаевой являются ярким экспрессивным стилистическим приемом обнаружения и выявления позиции субъекта речи, выражения его отношения, интенций, приемом воздействия на читателя, приемом создания выразительности речи.

References:

1. Алиева Э.А. Парцеллированные конструкции в поэзии и прозе Марины Цветаевой: монография. – Ташкент, 2025
2. Виноградов В.В. Стиль «Пиковой дамы» // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. – Вып. 2. – М.; Л.: АН СССР, 1936
3. Виноградов В.В. Стиль Пушкина. – М.: Гостлитиздат., 1941
4. Виноградов В.В. О языке художественной прозы. Избр. труды. – М.: Наука, 1980
5. Саакянц А. Проза М. Цветаевой // Марина Цветаева. Проза. – Кишинев, 1986
6. Цветаева М. Пушкин и Пугачев [Электронный ресурс] URL: https://www.tsvetayeva.com/prose/pr_pushkin_i_pugachev